

ISSIQLIK ALMASHINUVI JARAYONINI AVTOMATIK ROSTLASHNI MODELLASHTIRISH

Alibekova M.A¹, Mashrapov Shaxzod Davronbek o'g'li²

¹ Stajyor o'qituvchi, Andijon mashinasozlik instituti, ² Student, Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6625189>

Annotatsiya: Issiqlik almashinish qurulmasida isituvchi sifatidasuv bug'ini olishimiz mumkin. sanoat miqiyosida issiqlik yetkazish sifatida to'yingan suv bug'i keng ko'lamda ishlatiladi. Bug' kondensatsiyalanganda juda katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. Kondensatsiyalanayotgan bug'ning issiqlik berish koeffitsienti yuqori bo'lgani uchun, bug' tomonidagi termik qarshilik kichik bo'ladi va bu bug' yordamida isitish uchun kam yuza talab etishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: qizdirish jarayoni, kuchaytirish koeffitsienti, xaroratni avtomatik rostdash

Avtomatlashtirishda elementlarni modellashtirish quydagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Dastlab olingan ob'yekt yaxshilab o'rganiladi.
- Ob'yektning kirish va chiqish parametrlari o'rganiladi
- Ob'yekt parametridan boshqaruvchi va boshqariluvchi parametrlari o'rganiladi.
- Ob'yektning matematik va kompyuter modellari topiladi.
- Avtomatlashtirilgan rostdash tizimining kompyuter modeli yaratiladi.
- Tizim uchun eng optimal sharoit aniqlanadi.

Biz issiqlik almashinish jarayonini avtomatik rostdashni modellashtirishda sug' bug'idan foydalandik, chunki suv bug'i kondensatsiyalanganida juda katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. Masalan: bug'ning bosimi 98kPa bo'lsa, 2.26MJ/kg miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. To'yingan bug' sarfining asosiy avzalligi bir bosimda bir xil temperaturada kondensatsiyalanadi. Bug' kondensati issiqligidan foydalanish natijasida bug'li issitkichlar FIK juda yuqori bo'ladi. Yana bir avzalligi shundan iboratki, bug' yonmaydi undan foydalanish oson. Suv bug'ining asosiy kamchiligi, Uning temperatura ortishi bilan bosimining proporsanal ravishda o'sishidir. Shuning uchun, suv bug'i yordamida 220C gacha isitish mumkin. bu teperaturada bug'ning bosimi 1,0...1,2 MPa ga to'g'ri keladi. Isituvchi bug' va idish hajmi 0.6 m³ bo'lishi kerak. juda yuqori bosimli issiqlik yetkazgichlar ishlatilganda qalin devorli va qimmat qurilmalardan foydalanishga to'g'ri keladi.

Bug' bilan qizdirish jarayonining tizimli taxlili.

Ob'yektning kirish va chiqish parametrlari:

G_0 - qurilmaga kirayotgan maxsulotning massaviy sarfi,

G_1 - qurilmadan chiqayotgan maxsulotning massaviy sarfi,

D_0 - qurilmaga kirayotgan bug'ning sarfi,

D_1 - qurilmadan chiqayotgan bug'ning sarfi,

t_0 - qurilmaga kirayotgan maxsulotning temperaturasi,

t_1 - qurilmadan chiqayotgan maxsulotning temperaturasi

C_0 - qurilmaga kirayotgan maxsulotning solishtirma issiqlik sig'imi,

C_1 - qurilmadan chiqayotgan maxsulotning solishtirma issiqlik sig'imi,

Ushbu ko'rsatkichlar ichidan boshqaruvchi va boshqariluvchi ko'rsatkichlarni aniqlab olamiz.

Boshqaruvchi ko'rsatkich sifatida - issiqlik almashinish qurilmaga kirayotgan bug'ning massaviy sarfi,

Boshqariluvchi ko'rsatkich sifatida - issiqlik almashinish qurilmadan chiqayotgan maxsulotning temperaturasi.

Jarayondagi o'zgartiriladigan ob'yektning asosiy ko'rsatkichi - harorat bo'lib uning o'zgarish chegarasi $t_{max} = 74^{\circ}\text{C}$, $t_{min} = 69^{\circ}\text{C}$, предел изменения $t_{cp} = 71,5^{\circ}\text{C}$, o'zgarish chegarasi $\Delta t = \pm 2,5^{\circ}\text{C}$ teng bo'ladi.

Qurilmadagi boshqaruv jarayonini 1 sig'imli deb, qabul qilsak bunda ob'yekt inersion bo'linma tenglamasi bilan ifodalaniladi.

$$W(r) = \frac{K}{T_i r + 1}$$

Ob'yekt koeffitsientlarini topish uchun inersion bo'linmaning ko'rsatkichlariga e'tibor beramiz.

Boshqariluvchi ob'yektning kuchaytirish koeffitsientini aniqlashda chiqish parametrini kirish parametriga bo'lamiz, ya'ni:

$k_{ob} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ bu yerda: k_{ob} - ob'yektning kuchaytirish koeffitsienti;

Δy - chiqish parametri (harorat o'zgarishi);

Δx - kirish parametri (sarf o'zgarishi)

suv bug'ningsarf birligini kg/soat dan m^3 /sekund ga almashtiramiz.

$$\Delta X = \frac{180kg}{soat} = \frac{180}{3600} = 0.05kg/sekund$$

$$k_{ob} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2.5}{0.05} = 50m^3/sekund$$

Kompyuter dasturiga o'tish va qiymatlarini kiritish maqsadida o'lchamsiz qiymatga o'tib olamiz, bunda kuchaytirish koeffitsienti quydagiga ega bo'ladi:

$$K_{ob} = (50 \frac{m^3}{sek}) / (\frac{m^3}{sek})$$

ob'yektning kuchaytirish koeffitsienti topilgach bug'ning o'rtacha bo'lish vaqtini topamiz, buning uchun blansirlash vannasi hajminikirayotgan bug' sarfiga bo'lamiz:

$$T = \frac{\Delta V * \rho}{\Delta G_x}$$

Bu yerda:

T- inersiya vaqti, sekund;

ΔV - hajm, m^3

ΔG_x - kirish parametri (mahsulot sarfi) $\frac{m^3}{sek}$,

ρ - mahsulot zichligi $\frac{kg}{m^3}$

$$T = \left(\frac{0.05 * 1030}{2} \right) = 258.$$

Bu ko'rsatkichlar aniq bo'lgandan keyin uzatish funksiyasini son qiymatini yaratamiz. Ob'yektning harakterini uzatish funksiyasi orqali ifodalashda , uning ikki koeffitsienti inersiya vaqti va kuchaytirish koeffitsienti hisobga olinadi.

Inersiya vaqti va kuchaytirish koeffitsienti topilgandan keyin uzatish funksiyasini hosil qilamiz.

W fo'rmula

Biz tanlagan ob'yekt bir signalligini hisobga olib, uning kompyuter modelini Matlab dasturida hosil qilamiz. Uning uchun dastur kutubxonasidan kerakli bo'linmalar olinadi. natijada ekranda quydagicha kompyuter modeli yaratiladi.

Model tuzilgach unga 1000 sekund ishlash vaqti beramiz. hosil bo'lgab dinamik model ko'rsatkichlari Matlab dasturi asosida olingan egri chiziq yordamida aniqlanadi.

Vaqt bo'yicha bug' sarfini o'zgarishi.

Keyingi bosqichda ob'yektning optimal boshqarish jarayoni yaratiladi. Ob'yektni optimal boshqarish uchun unga to'g'ri keladigan PI (proporsional- integral) rostlash qonuniga binoan rostlagich tanlanadi.

Haroratni avtomatik rostlash tizimning strukturaviy ko'rinishi quydagicha bo'ladi:

Optimal boshqarish tizimini sintez qilish tartibi, rostlagichni tanlash rostlagichning sozlash parametrining optimal qiymatlari(K T) quydagi kompyuter modeli natijalari asosida aniqlanadi:

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1,5$, inersiyalash vatsti $T_i=0.01$

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1,3$, inersiyalash vatsti $T_i=0.05$.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1,5$, inersiyalash vatsti $T_i=0.03$.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1,5$, inersiyalash vatsti $T_i=0.01$

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1$ va inersiya vaqti T 0.07 bo'lganda rostlanish vaqti 1100 sekundni tashkil etadi.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.3$ va inersiya vaqti T 0.05 bo'lganda rostlanish vaqti 1000 sekundni tashkil etadi. Avvalgiga nisbatan vaqt qisqaradi.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.5$ va inersiya vaqti T 0.03 bo'lganda rostlanish vaqti 800 sekundni tashkil etadi.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.5$ va inersiya vaqti T 0.01 bo'lganda rostlanish tebranma harakat orqali amalga oshiriladi. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkin issiqlik almashish jarayonini Haroratni avtomatik rostlashda PI (proporsional- integral) rostlash qonuniga asosan rostlagichimiz ko'rsatkichi $K=1.5$ va $T=0.01$ ga yetganda ob'yektimiz optimal boshqariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupbekov N.R. Muxamedov B.E, G'ulomov Sh. M Tehnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. Toshkent. : O'qituvchi, 1997-352b
2. Yusupbekov N.R, Muhitdinov D. R, BazarovM.B, Xalilov A.J. boshqarish sistemalarini kompyuterli modellashtirish asoslari. Navoiy : Navoiy Gold Servis, 2008.184 bet